

СЕКРЕТЫ ШИТЬЯ И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Рузиева Дилафруз Муминовна

Преподаватель

Бухарского государственного педагогического института.

АННОТАЦИЯ

В этой статье подробно представлена информация о портновском пошиве и его современных тенденциях.

Ключевые слова: портной, шитье, современное шитье, ткань, инструмент, швейное производство.

THE SECRET OF SEWING AND ITS MODERN DIRECTIONS

Ruzieva Dilafruz Muminovna

Teacher

Bukhara State Pedagogical Institute.

ANNOTATION

In this state information about tailoring and its modern trends is presented.

Key words: tailor, bed sheet, modern bed sheet, fabric, tool, sewing production.

Введение. Профессия шитья-это замечательный тип профессии которая имеет древнее происхождение и определенные этапы развития. Профессия шитья предназначена для изготовления различных ассортиментов одежды, одеял и других швейных изделий. Швейные инструменты, материалы и техника развивались в разные периоды на основе материального и культурного уровня, климатических условий, потребностей и возможностей, традиций разных народов. В результате археологических раскопок найденные на территории

разных стран мира швейные инструменты, одежда и предметы быта показывают, что эта профессия существовала у всех народов с древнейших времен и прошла определенные этапы развития.

В странах занимающийся сельским хозяйством одежду изготавливали преимущественно из тканей растительного происхождения, а в скотоводческих странах — преимущественно из шерстяных тканей и кожи.

До XIX века пошив одежды осуществлялся вручную у всех народов, в том числе и у народов Средней Азии. В некоторых областях эти профессии поднялись до уровня высокого искусства (например, цветочные лоскутные изделия, вышивка, квилтинг и т. д.).

В разные периоды как самостоятельные от портняжного дела профессии возникали сапожное дело, кожевенное дело, шляпное дело, вышивка, ковровое дело и многие другие профессии. Со второй половины XIX века специальные швейные машины стали широко использоваться при шитье в странах Европы, а затем распространились и в другие регионы, в том числе в Узбекистане.

Материалы и метод. Профессия шитья было неотъемлемой частью шитья во все периоды его развития. В Средней Азии, в том числе в Узбекистане, швейное дело превратилось в крупную отрасль легкой промышленности. Создавались предприятия, оснащенные современным оборудованием, местные портные, ремесленники и другие мастера осваивали новые технологии пошива.

Каждый, кто создает и работает в сфере дизайна и моделирования современной одежды, часто сталкивается со словами «одежда», «костюм», «мода», «стиль» и другими словами.

Развитие швейной промышленности, обеспечение нашего народа качественной, красивой одеждой – одна из важных задач, стоящих перед работниками легкой промышленности. Для решения этих задач потребуется увеличить производство швейной продукции, увеличить ее размеры, улучшить ее качество, создать предприятия с новым высокопроизводительным оборудованием. В настоящее время швейные предприятия нашей страны наполнены технологических процессов путем оснащения машин и оборудования

оборудованием, произведенным на основе новейших научно-технических достижений. Продолжается комплексная механизация и автоматизация различными устройствами. Необходимо создать современные гладильные и прессовые машины, выполняющие одновременно несколько технологических процессов.

Конечно, вместе с развитием швейной отрасли необходимо также обеспечить отрасль высококвалифицированными и зрелыми специалистами, отвечающими требованиям времени.

Результаты и обсуждение. В ходе моей научной статьи будут отражены положительные результаты моих научных исследований, направленных на совершенствование технологических процессов, разработку качественной продукции и повышение производительности труда за счет оснащения вышеупомянутых швейных машин и оборудования различными приспособлениями. Производство швейных изделий – одна из важных задач, стоящих перед легкой промышленностью. В связи с этим разработка новых видов материалов и способов их обработки в ходе технологических операций, создание автоматизированных средств контроля и корректировки технологических процессов, а также механизация и автоматизация оборудования, в первую очередь, обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции, все считаю, что ассортимент одежды должен постоянно совершенствоваться и обновляться с учетом потребностей населения данной возрастной группы. При повышении качества швейных изделий важно использовать формообразующие свойства текстильных материалов, обрабатывать изделия влагой и теплом, основная цель этого - придание изделию точной формы и сохранение ее устойчивости.

Устойчивость формы определяется устойчивостью деформаций, придаваемых изделию для образования формы. Критерием оценки устойчивости формы было принято ослабление деформации в той или иной форме с течением времени после формирования формы, а также в результате различных воздействий на образец, из которого была создана форма. форма.

Заключение. Невозможно производить качественную продукцию без оборудования действующих в нашей стране предприятий. Поэтому необходимо сокращать ручной труд за счет использования передового технологического оборудования, отвечающего требованиям времени, а также повышать производительность и качество труда за счет применения универсального оборудования со сложной механизированной автоматикой. И это для того, чтобы предоставить студентам необходимую информацию об использовании, происхождении и области применения технологических разработок оборудования.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГАФУРОВА Н. Т., АРИПОВА А. Н. К., РУЗИЕВА Д. М. Учредители: Серенити-Груп, Буткевич Виктор Васильевич //АРХИВАРИУС Учредители: Серенити-Груп, Буткевич Виктор Васильевич. – 2021. – Т. 7. – №. 8. – С. 20-23.
2. Ruzieva D. CLASSIFICATION OF SOFTWARE EDUCATIONAL TOOLS FOR USE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM //International Conference On Higher Education Teaching. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 41-45.
3. Ruzieva D. M. FEATURES AND ADVANTAGES OF THE STRUCTURE OF BAKED THREADS USED IN THE PREPARATION OF SEWING PRODUCTS //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 17. – С. 401-408.
4. Kazakov F. et al. Methods to improve hackles in the production of quality yarn //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 2094. – №. 4. – С. 042091.
5. Ruziyeva D. M., Madinabonu Y. REFORMS IN THE FIELD OF MEDICINE DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE (IN THE CASE OF NAVOI REGION) //Conferencea. – 2022. – С. 178-183.
6. Гафурова Н. Т., Арипова А. Н. К., Рузиева Д. М. РОЛЬ ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ //Архивариус. – 2021. – Т. 7. – №. 8 (62). – С. 20-23.

7. Muminovna R. D. TIKUV BUYUMLARINI TAYYORLASHDA ISHLATILADIGAN PISHITILGAN IPLARNING TUZILISH XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI //SO‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – T. 6. – №. 10. – C. 21-25.

8. Muminovna R. D. TA‘LIM TIZIMIDA FOYDALANISHGA MO‘LJALLANGAN DASTURIY TA‘LIM VOSITALARI TASNIFI //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 3.

9. TO‘QIMACHILIK MATERIALLARINING BURMALANISH XUSUSIYATINI ANIQLASH USULLARI BO‘YICHA TAHLIL QILISH Gafurova N.T., Hikmatov N.I., Azimova G.A., Ruzieva D.M., Aripova A.N. “Фан ва технологиялар тараққиёти” Илмий – техникавий журнал №4/2021 3